

YUSUF SARYOMIY IJODIDAGI AYRIM TASAVVUFIY-RAMZIY LEKSEMALAR TAHLILI

Yunusova Madina Baxriddin qizi

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti talabasi

Annotatsiya. Muallif ushbu maqolasida tilshunoslikda tasavvufiy-lug'aviy qatlamning o'ri, uning asl mohiyatiga to'xtalib o'tgan. Tasavvufiy-ramziy leksemalarni tahlil qilish uchun XIX asr oxiri XX asr boshlarida ijod qilgan milliy uyg'onish davri vakili Yusuf Saryomiy ijodini tanlagan va tahlil qilishga harakat qilgan. Tasavvufiy-ramziy leksemalarni tahlil qilish jarayonida Yusuf Saryomiy g'azallaridan, baytlaridan misollar keltirish orqali izohlagan.

Kalit so'zlar: milliy uyg'onish adabiyoti, tasavvufiy-lug'aviy qatlam, Yusuf Saryomiy she'riyati, tasavvufiy g'oyalar, ramziy leksemalar, jom, mayparast, timsollar tahlili.

Annotation. In this article, the author touched on the place of the tasavvufi - vocabulary layer in linguistics, its original essence. For the analysis of tasavvufi-symbolic lexemes, Yusuf Saryomiy, a representative of the national renaissance, created at the end of the 19th century at the beginning of the 20th century, chose and tried to analyze their work. In the process of analyzing tasavvufi - symbolic lexemes, Yusuf Saryomiy explained by giving examples from his ghazals, bytes.

Keywords: national renaissance literature, tasavvufi-vocabulary layer, poetry of Yusuf Saryomiy, tasavvufi ideas, symbolic lexemes, jom, maimatian, embodiment analysis.

Tasavvuf – islom dinida insonning ruhiy olamini poklovchi, komillikka yetaklovchi yo'l. Barcha ilmlar qatorida tasavvuf ham o'ziga xos, o'zgacha bir ilmdir. Uning ham adabiyoti, mutasavvif shoir-u olimlari, shu bilan birgalikda, ramziylik ifodalovchi tili mavjud. Ya'ni tasavvuf o'z atamalari, o'z terminlari, umuman olib qaraganda, o'z leksik qatlamiga ega bo'lgan ilm sanaladi. Nafaqat adabiyotga, balki o'z leksik qatlami bilan tilshunoslikka ham bog'liq. Hozirgi kunda tasavvufiy lug'aviy qatlamni o'rganish, boshqa insonlarga ham undagi Haqiqat, Ma'rifat g'oyalarini yetkazish bo'yicha izlanish va tadqiqotlar kundan-kunga ortmoqda. Tasavvufiy lug'aviy qatlamni boyitadigan eng muhim manba ramziy, timsol darajasiga ko'tarilgan leksemalardir. Shuningdek, ramziy birliklarni mutasavvif shoirlarning she'r-u g'azallaridan bilishimiz mumkin.

Milliy uygʻonish davrida ham diniy-tasavvufiy sheʼrlari bilan xalq orasida shuhrat topayotgan ijodkorlar mavjud edi. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ilohiy ishq, tasavvufiy gʻoyalar haqida qoʻrqmasdan yoza olgan, shu bilan birgalikda, diniy-mistik shopir sifatida sobiq hukumat tomonidan qoralangan mutasavvif shoirlardan biri Yusuf Saryomiydir. “...Mavlaviy Yusuf Saryomiy islom diniga samimiy eʼtiqod qoʻygan, tasavvuf maslagiga mehr-muhabbat bogʻlagan komil musulmon shoiridirki, uning sheʼriyatidan islom va tasavvuf dunyoqarashining hayotbaxsh va donishmand zakovati ufurib turadi”. [1]

Uning ijodida turli mavzudagi sheʼrlarni ham uchratish mumkin. “Yusuf”, “Yusufiy” taxallusi bilan sheʼrlar yozib, zamonasida katta shuhrat qozongan bu shoirning sheʼriyati tasavvuf doirasida qolgan emas. Unda “ishqi majoziy” yoʻnalishidagi sheʼrlar, muayyan tarixiy shaxslar, voqealarga bagʻishlovlar, hatto hajviyalar ham bor”. [2]

Yusuf Saryomiy ijod qilgan davr adabiy tili (XIX–XX) bilan, Alisher Navoiy (XV), Adib Sobir Termiziy (XI–XII) lar ijod qilgan davr adabiy tili, albatta, leksik, morfologik, fonetik, grammatik jihatdan ham, farqlangan. Yozilish tili, uslubi ham bir-biridan farq qilishi tabiiy.

Tasavvuf gʻoyalarini anglash, oʻrganish uchun esa ularni tahlil qilishimiz, asl maʼnosini ochiqlashga harakat qilish lozim. Bu tilshunoslikda, xususan, leksikografiya sohasida ham katta bir yutuq boʻladi.

Gardishi bu jomdur hayyu huviyat halqasi,

Mayparastdin davrigʻa yoʻq ibtidou intiho.[3]

Bu misrada ramziy maʼno tashuvchi soʻzlar **jom** va **mayparast** soʻzlaridir. Bularni tahlil qilish jarayonida u soʻzlarning asl maʼnosiga bogʻliqligi bor yoki yoʻqligini aniqlab olish kerak.

Jom– tasavvuf adabiyotida eng koʻp ishlatiladigan ramziy leksema. Uning asl lugʻaviy maʼnosi “sharob ichiladigan idish, qadah”. Tasavvufiy-ramziy soʻz sifatida Orifning maʼrifat bodasiga toʻla koʻngli va ahvoli timsolidir. Maʼrifat sarxushligiga gʻarq boʻlgan komil inson nazarda tutilyapti. Baʼzi oʻrinlarda uni moddiy dunyo ramzi sifatida ham qoʻllashgan.

Mayparast – tasavvuf adabiyotidagi bu istilohni ilohiy ishq mayidan mast boʻlgan, mayxonada, yaʼni Piri Murshid ostonasida haqiqatni topish yoʻllarini qidirgan, Alloh vasliga yetmoq uchun yoʻlga chiqqan solik timsolidir.

Baytning umumiy mazmuni quyidagicha: “Orif insonning maʼrifatga toʻlgan koʻngli asl mohiyat, haqiqat (huviyat) halqasidir, Alloh oshiqlarining boshlanish va tugash davri yoʻq, ular har doim Yaratganga oshiqdir”.

Bas, bu foniyl kulfatobodini asbobig'a band

Bo'lmag'il, chun ankabuti(o'rgimchak) ro'zg'or(davr) dar pechutob (siqilish)

Yusuf Saryomiy ijodida boshqa shoirlarda deyarli uchramaydigan, yangi tasavvufiy-ramiy leksemalar ham qo'llangan. Bu so'zning yangi ma'no qirralarini ochib berishga ham yordam beradi. Shuningdek, baytning, yoxud g'azalning qiymatini ham oshiradi. Yuqoridagi misrada keltirilgan *kulfatobod* va *ankabut* so'zliklarini misol tariqasida keltirish mumkin.

Kulfatobod – so'zning o'zagidan ham ma'no anglashilib turibdi, ya'ni balo-yu kulfatlarga to'la joy. Foniyl dunyo ramzi.

Ankabut – lug'aviyl ma'nosi o'rgimchak, o'rgimchak to'ri. Bu so'z o'tkinchi dunyoda insonlarni asl maqsadidan adashtiruvchi, behudaga vaqt sarflashini taminlovchi tashvishlari-yu foniyl dunyodagi asboblal ramzidir.

Xulosa qilib aytganda, milliy uyg'onish adabiyoti vakili Yusuf Saryomiyning so'z san'atkorligi nihoyatda go'zal. Shoirning axloq, odob, tabiat, ilm- ma'rifat, o'tkir hajviyot kabi mavzularga bag'ishlangan she'rlaridagi ma'noni anglab olish nisbatan oson. Ammo uning she'riyatida yetakchilik qiladigan din va tasavvufni anglash mushkul. Tasavvufiy go'yalar aks etgan she'rlari zamiridagi orifona ma'noni anglashga ozgina tahayyul va tafakkur qilish, tasavvufiy bilimlarga qisman bo'lsa-da ega bo'lish talab etiladi. Yusuf Saryomiy ijodida tasavvuf g'oyalarini, asosan, ochiqdan-ochiq bayon qilish ko'zga tashlanadi, ya'ni ramzlar orqali tushunilishi qiyin bo'lgan mohiyat va g'oyalarni o'z holicha ifoda etishni ma'qul ko'radigan mutasavvif shoirdir Yusuf Saryomiy. Shubhasiz, tasavvuf g'oyalarini anglash uchun tasavvuf ilmi, din ilmi talab etiladi. M. Tojiboyeva, B. Qosimov kabi bir qator olimlar shoirning ijodi bo'yicha tahsinga loyiq ilmiyl ishlarni amalga oshirishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Tojiboyeva. Yusuf Saryomiy hayoti va ijodi. –Toshkent: 2004.
2. B. Qosimov, Sh. Yusupov, U. Dolimov, Sh.Rizayev, S. Ahmedov. Milliy uyg'onish davri adabiyoti. –Toshkent: Ma'naviyat, 2004.
3. Yusuf Saryomiy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002. (nashrga tayyorlovchilar: Begali Qosimov. Muqaddas Tojiboyeva)